

CZU: 343.2/.8(091)(478+498)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12158549>

EVOLUȚIA ISTORICĂ A REACȚIEI REPRESIVE ȘI A SISTEMULUI SANȚIONATOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA ȘI ROMÂNIA.

Ciobanu Igor

doctor în drept, conferențiar universitar, Departamentul Drept penal,
Universității de Stat din Moldova
ORCID: 0000-0002-2569-5991

Cotruță Artur

magistru în drept penal, avocat
ORCID: 0000-0003-4082-0356

Negruța Ana

magistru în drept penal, Universitatea de Stat din Moldova
ORCID: 0009-0006-2734-872X

The history of criminal law bears witness both to the continuous effort to keep under control the manifestations contrary to the social order by sanctioning the most serious forms of these manifestations, as well as to the concern for the continuous humanization of punishment. Proof of this is the very steps of the repressive reaction. The repressive reaction has taken different forms over the centuries, starting from the unlimited revenge based on the instinctive reaction, outside of any regulation, to the legally regulated reaction and strictly controlled by the state authority.

Keywords: *criminal; law; repressive; state authority.*

Istoria dreptului penal stă mărturie atât a efortului continuu de a ține sub control manifestările contrarii ordinii sociale sancționând cele mai grave forme ale acestor manifestări, cât și a preocupării spre umanizarea continuă a pedepsei. Dovadă în acest sens sunt chiar treptele reacției represive. Reacția represivă a îmbrăcat de-a lungul veacurilor forme diferite, plecând de la răzbunarea nelimitată bazată pe reacția instinctivă, în afara oricărei reglementări, până la reacția reglementată juridic și controlată strict de autoritatea statală.

Noțiunile de infrațiune și pedeapsă penală au existat în Țările Românești și înainte de construirea lor ca state feudale. După constituire, statele s-au substituit în drepturile obștilor, preluând treptat dreptul de represiune penală în interesul politicii de centralizare. Dreptul puterii supreme de a pedepsi infractorii este bazat pe necesitatea apărării bunurilor societății încredințate ei de la uzurparea de către persoanele particulare. În legiurile românești,

cuvintele pedeapsă și pedepsire au fost introduse relativ târziu în Moldova, ca de altfel și în Țara Românească și anume – în secolul al XVIII-lea.

Pravila lui Vasile Lupu și Matei Basarab denumește „a pedepsi” – „certare” și „a certa”, în ambele legiuri găsindu-se atât forma latină, cât și cea greacă. [7] Termenul de pedeapsă se introduce abia prin legiuirile fanariote, avându-și originea în substantivul din greaca modernă „pederzisis” cu sensul de instrucție, învățătură de corecție, cumintire; aceasta deoarece dascălii greci nu înțelegeau învățătura fără pedepse.

În secolul al XIX-lea, în legiuirea românească existau dispoziții referitoare la talion. Astfel, în anul 1669 vornicul Stroe Leurdeanu este osândit de divanul țării la pedeapsa talionului pentru acuzația calomnioasă potrivit căreia Grigore Ghica Vodă îl ucisese pe postelnicul Constantin Cantacuzino. În Codul Caragea din 1818 (partea V, capitolul VII, nr. 2) se prevedea: „prepuitorii să se osândească la pedeapsa ce era să pătimească cel prepus când s-ar fi găsit vinovat.” De asemenea, în Condica penală a domnitorului Sturza, din 1826 (§ 42), sub numele de „tavtopathia”, se găsesc dispoziții privitoare la aplicarea talionului calomniatorului, arătându-se că „clevetitorul se pedepsește cu pedeapsa care s-ar fi dat clevetitului dacă ar fi fost pedepsit.” [10]

Compoziția facultativă (răzbunarea subsidiară) a fost practică ca instituție de drept consuetudinar încă înaintea constituirii statelor feudale, pe când compoziția obligatorie este pomenită în numeroase documente, dintre care merită menționate cele 1220 cazuri de împăcare în urma scoaterii ochilor și 1326 cazuri de împăcare pentru omor și schilodire.

Parcurgând istoria, putem concluziona că pedepsele erau în general aspre, ca și în alte țări din Occident. Se știe cu câtă asprime pedepsea în sec. XV Vlad Țepeș infrațiunile cele mai mici, cu câtă ferocitate se pedepsea infrațiunea de furt. Spre exemplu, la începutul veacului al XVI-lea într-un tratat încheiat între Ștefăniță Vodă și Sigismund – regele Poloniei în decembrie 1519, furtul se pedepsea cu moartea. Aceeași situație întâlnim în Pravila lui Matei Basarab și Vasile Lupu. În ținuturile românești, cu toată vitregia vremurilor, evoluția presiunii penale nu a diferit prea mult de cea din țările apusului. Deși nu există date complete asupra legislației penale anterioare veacului al XVII-lea, este de presupus că „era inspirată din dreptul bizantin și din obiceiurile țării”. [9] Cu privire la perioadele mai îndepărtate, textele autorilor vechi sunt extrem de obscure și contradictorii. Cele mai frecvent citate aparțin unor istorici latini care au scris la începutul epocii imperiale romane.

În vechiul sistem punitiv românesc pedeapsa maximă nu era moartea, ci izgonirea vinovatului din comunitate, ceea ce adeseori echivala cu moartea.

Pentru fapte mai puțin grave acei care nu respectau regulile de conviețuire erau obligați să suporte disprețul public (strigarea peste sat sau la horă, porecle etc.). În general, în lumea satelor predominau infrațiunile contra persoanelor și nu cele contra bunurilor; faptele de furt erau extrem de rare; însușirea roadelor, consumate pe loc, nici nu era socotit furt, [11] iar în cazul sustragerii altor lucruri sancțiunea pentru hoț era purtarea lui prin sat cu lucrul furat, ceea ce echivala cu moartea civilă.

În zonele în care relațiile gentilice au durat mai multă vreme exista adânc înrădăcinată răzbunarea ca mijloc de ripostă la agresiune, în timp ce în zonele în care obștile teritoriale s-au dezvoltat mai devreme răzbunarea este înlocuită de timpuriu cu „compozițiunea”. [6]

În perioada feudală, obștile sătești aplicau un drept penal nescris, stabilit prin obicei. După constituire, statul s-a substituit în drepturile obștilor, preluând treptat dreptul de represiune penală în interesul politicii centralizate a statului. Până la destrămarea obștilor domnitorul a colaborat cu acestea chiar și în materie penală. Cu toate acestea, și în statele feudale românești au rămas multă vreme resturi de justiție privată. [5]

În interes de clasă, pedepsele erau inegale: pentru aceeași faptă pedepsele erau diferite. Pedepsele aduceau venituri pentru domn și pentru dregătorii care judecau. Răzbunarea sângelui n-a existat, ca pedeapsă legală, dar există dovezi ale aplicării unei astfel de pedepse în cazuri izolate. Cea mai importantă dovadă o constituie compozițiunea, răspândită în toată Europa.

În epoca medievală, conform pravilelor, pedepsele erau aplicate individual, nu ca în dreptul penal primitiv, grupului social (familiei, neamului) căruia îi aparținea infractorul. Scopurile principale ale pedepselor în Țara Românească și în Moldova erau: represiunea, expiațiunea (ispășirea), repararea daunei și înfricoșarea, intimidarea. Nu se puneau problema de îndreptare a infractorilor, mai ales în feudalismul timpuriu și în primele secole ale feudalismului dezvoltat. Treptat, pedepsele penale au început să fie mai diferențiate, se ținea cont de circumstanțele în care a fost săvârșită infrațiunea, de starea socială a vinovatului și de recidivă.

În perioada de destrămare a feudalismului, în sec. al XVIII-lea, în Principatele Românești se răspândesc ideile umaniste ale iluminiștilor. Lucrarea umanistului, juristului și publicistului italian Cezare Beccaria "Despre delict și despre pedepse", scrisă în 1764, devine cunoscută în Moldova și Țara Românească. În această perioadă, sub influența beccarianismului, se produc modificări substanțiale, mai ales în legătură cu pedepsele, cu îmblânzirea represiunii penale, cu umanizarea condițiilor de executare a acestora. [1]

Principiile ce caracterizau dreptul penal din această perioadă au fost:

- 1) Individualizarea răspunderii penale cu personalitatea infractorului și excluderea răspunderii familiale.
- 2) Legalitatea incriminării și a pedepsei (nullum crimen, nulla poena sine lege).
- 3) Respectul libertății individuale prin arestarea cu forme legale, cercetarea fără tortură și interzicerea detențiunii preventive prelungite.
- 4) Aplicarea pedepsei după judecată, printr-o hotărâre motivată.
- 5) Umanizarea pedepselor prin excluderea pedepsei cu moartea și a pedepselor mutilante.
- 6) Executarea pedepsei în condiții care să tindă la corectarea vinovatului. [2]

La începutul secolului al XIX-lea Pravila lui Andronache Donici – 1814, „Condica domnitorului Al. Sturdza” – 1826, „Regulamentul Organic” – 1823, respectiv „Pravila lui Al. Ipsilanti” – 1780, „Condica lui Caragea” – 1817, „Regulamentul Organic” – 1832, „Codul penal și procedură penală Barbu Știrbei” – 1850 prevedeau pedepse foarte severe, predominând pedepsele corporale a căror aplicare era lăsată la arbitrarul judecătorilor.

Codul Sturdza, inspirat în mare parte după dreptul austriac, prevedea ca pedepse: moartea, bătaia, îmbourarea, expunerea în public, surghiunul. De asemenea, în Codul penal Știrbei, inspirat după Codul penal francez, erau prevăzute următoarele pedepse: moartea; munca silnică pe viață în ocnă; munca silnică pe timp mărginit în ocnă (5-15 ani); închisoarea cu muncă de la 1 la 5 ani; bătaia (de 50 – 150 nuietele); închisoarea fără muncă de la un an și jumătate la zece ani de degrația cetățenească. [7]

Totodată, pedepsele prevăzute în Condica Criminalicească a Moldovei din 1820/1826 ne confirmă trecerea de la pedepsele expiatorii la cele reeducatorii și transformarea dreptului penal feudal într-un drept penal modern. [8]

Pedeapsa capitală, aspru criticată de Beccaria și de adepții lui, a fost păstrată, însă în practică ea a înregistrat un regres. Sub domnia lui Alexandru Mavrocordat și a lui Alexandru Ipsilanti nici o pedeapsă capitală nu a fost executată. Mutilarea nu a mai fost prevăzută în Condica Criminalicească a Moldovei din 1851. Manualul lui A. Donici și Regulamentele Organice au desființat tortura. Înfierarea a fost desființată sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Bătaia a continuat să fie aplicată sub diferite forme: la tălpi (la falagă), pe ulițele târgului sau la poarta curții boierilor, cu biciul sau cu nuietele, la spate. Sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, în anul 1860 bătaia a fost desființată.

Sub influența ideilor iluministe, pedepsele privative de libertate se înmulțesc în Țara Românească și în Moldova. Ocnă și temnițele înlocuiesc

pedepsele capitale în cazuri din ce în ce mai numeroase. Surghiunul este acum mai frecvent aplicat decât în trecut, atât sub forma domiciliului obligatoriu (de exemplu, boierii la moșia lor), cât și sub forma (mai frecventă) izolării la mănăstire, sau cea mai gravă formă – surghiunul peste graniță (exilul). Desființarea dușegubinei cu sensul de gloabă pentru abateri de la morala sexuală nu a avut nici un efect asupra dușegubinei cu sensul de gloabă pentru moarte de om cu autor cunoscut, ca rezultat al împăcării intervenite între ucigaș și rudele victimei. Totuși, și compozițiunea continua să joace un rol, însă la o scară redusă, deoarece, ca instituție specific medievală, nu mai corespundea cu ideile epocii.

În 1833, Logofeția dreptății atrage atenția instanțelor precum că sunt nule îndoielile de despăgubire făcute de criminali cu victimele sau familiile lor. În Moldova, Condicta Criminalicească (1820/1826) interzice tacit confiscarea prin omiterea ei din lista pedepselor. La fel s-a procedat și în Țara Românească în 1851 în privința confiscării. Gloaba, în general, a continuat să existe în toată această perioadă, dar a evoluat. În Țara Românească Alexandru Ipsilanti interzice, în 1777, cu totul aplicarea pedepsei cu globirea, iar în Moldova o măsură identică ia, în 1795, Mihail Const. Șuțu. [8] Cu toate măsurile luate de domnie pentru desființarea gloabelor sau pentru schimbarea destinației lor, abuzurile micilor dregători, laici sau bisericesci în aplicarea acestei pedepse au continuat.

În concluzie, vom sublinia că sub influența condițiilor social-economice și a curentului iluminist a avut loc perfecționarea dreptului penal, stabilirea unor pedepse pentru majoritatea infrațiunilor. Însă mai continua să fie practică tehnica veche de a se lăsa decizia privind felul pedepsei la discreția judecătorilor.

Codul penal de la 1864, caracterizat prin blândețea sa, nu prevedea nici pedeapsa cu moartea, nici bătaia, nici surghiunul și nici expunerea în public. Cadrul de pedepse admis de acest Cod era compus din pedepse privative de libertate, pedepse privative de drepturi și pedepse pecuniare, toate ierarhizate, ca și infrațiunile, pe trei clase: pedepse criminale (munca silnică pe timp mărginit, 5-25 ani, reclusiunea pe timp de 5-10 ani, iar pentru infrațiuni politice – detențiunea de la 3 la 10 ani), pedepse corecționale (închisoarea corecțională de la 15 zile la 5 ani) și pedepse polițienești (închisoarea polițienească). Fiecare pedeapsă era determinată, având fixate atât limita minimă, cât și cea maximă. În aprecierea unor infrațiuni mai găsim concepția morală a pravilelor bisericesci de a considera faptele incriminate ca păcate și deci de a fi pedepsite – pe lângă sancțiunile juridice penale – cu „canonisire

bisericească”. Pedepsele denotă o discriminare socială vădită, deoarece pentru nobili se prevedeau pedepse pecuniare, surghiun la mănăstire, iar pentru cei „proști” – pedepse fizice, ocna. Se restrânge aplicarea pedepsei cu moartea; ea se aplică pentru omor cu intenție și tâlhărie cu omor. Pentru viclenie urma pierderea dregătoriei și a rangului de boier. Astfel, are loc îmblânzirea represiunii penale: moartea se aplică mai rar, mutilarea este anulată, dar pedepsele corporale se mai mențin alături de privațiunea de libertate și amenzi.

Codul penal de la 1936, cunoscut și sub numele „Codul penal Carol al II-lea”, [3] menținând sistemul tripartit, împărțea pedepsele în 3 clase: criminale sau pentru crime, corecționale sau pentru delikte și polițienești sau pentru contravenții. Sub raportul genurilor de pedeapsă, Codul prevedea o pedeapsă corporală (moartea), pedepse privative de libertate (munca silnică pe viață, munca silnică pe timp de 3-20 ani, temnița grea pe timp de 3 - 20 ani, detențiunea grea pe viață, detențiunea grea pe timp de 5 - 25 ani, detențiunea riguroasă pe timp de 5 - 20 ani, închisoarea corecțională de la o lună la 12 ani și închisoarea polițienească de la o zi la o lună), pedepse privative de drepturi (degradarea civică, interdicția corecțională și decăderea din puterea părintească, care se aplicau atât ca pedeapsă accesorie, cât și ca pedeapsă complementară) și pedepse pecuniare (amenda și confiscarea averii).

Din cele relatate putem concluziona, că având ca scop intimidarea, pedepsele aplicate în Moldova și în Țara Românească erau în general expiatorii, fără finalitatea corectivă, proprie dreptului contemporan; pedepsele educatorii, privative de libertate erau rare. Printre pedepse nu erau numai cele prevăzute de pravile: domnul avea dreptul să aplice pedepse și peste pravilă. Astfel, întreaga evoluție a dreptului penal este legată de evoluția pedepsei, fapt care ne-a determinat să analizăm sistemul pedepselor prin prisma evoluției istorice. Severitatea represiunii a fost o continuă cauză de înăsprire a moravurilor alimentând îndârjirea criminalilor feroci și măbind numărul acestora. Numai după ce pedepsele au început să se îndulcească s-a produs acea deplasare puternică de la criminalitatea sângeroasă la criminalitatea frauduloasă. Desigur, aceste învățăminte au fost plătite scump de omenire, dar, după cum se vede, întotdeauna este nevoie de sacrificii.

Referințe:

1. ARAMĂ E., Istoria dreptului românesc, Chișinău: Cartea Juridică, 1998, p. 286.
2. CETERCHI I., Istoria dreptului Românesc. vol. II, partea I, București; Ed. Academiei 1984, p. 112.

3. Codul penal, Carol al II-lea”. În: Monitorul Oficial al României. 1936. Nr.65
4. DIACONU GH., Pedeapsa în dreptul penal, București: Lumina Lex, 2001, p. 199.
5. FILITTI L.C., Despre vechiul drept penal român, București, 1928.
6. LETOIMEAU Ch., L’ evolution juridique dans les diverses races humaines, Paris: Lecrosnier et Babé, 1891, p. 540.
7. LONGINESCU S., Legi vechi românești și izvoarele lor. Vol. I. București, 1912, p. 76.
8. ROTARU M., Pedeapsa ca formă a răspunderii juridice și rolul ei în societatea de tranziție: Conferință științifico-practică internațională, Chișinău, 14-15 februarie 2002, p. 58.
9. TANOVICIANU I., Drept penal, Vol. I. București, 1912, p. 164.
10. URECHIA V. A., Documente inedite din domnia lui Al. C. Moruzi, București, Codex Bandinus 1895, p. 907.
11. VULCĂNESCU R., Etimologia juridică, București, f. ed, 1970, p. 217.

